

«ИЗУЧЕНИЕ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОСВЕЩАЮЩИХ ЗАВОЕВАТЕЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ ЦАРСКОЙ РОССИИ В ОТНОШЕНИИ ТУРКЕСТАНА (XIX)»

М.А.Ахрамова

Студентка Андижанского Государственного Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6664103>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 15th June 2022

KEY WORDS

Колониальная политика, архивные материалы, источниковедческая база исследования, сведения документальных источников, статистические данные и материалы.

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются архивные материалы, посвященные завоевательную политику российского правительства в Туркестан в XIX веке. А также анализируется позиции последовательных изданий разного типа по отношению к наступательным действиям царской России.

Необходимо отметить, что до настоящего времени исследование вопросов, связанных с той проблемой не получило достаточной разработки в научно-исследовательской литературе. Поэтому актуальность исследуемой работы связана с возрастающего интереса к данной тематике и изучение этой проблемы как масштабного, целостного и исторического явления посредством архивных источников может послужить одним из альтернативных, концептуальных подходов. В связи с этим, естественным является обращение к архивным материалам и документам, который дает возможность существенно проанализировать всю существующую проблематику.

Введение. Период господства Российской империи в Средней Азии, охватывающий XIX в., характеризуется сложными и противоречивыми процессами во всех сферах жизнисреднеазиатского общества. Оно серьезно затронуло все институты местной государственности, оказав существенное влияние на их изменения. Вместе с тем, в этот период мы хорошо знаем, что в известной степени и было сохранено эволюция отдельных компонентов местной государственности, в частности, в

системе административного и политического управления. Обширное представительство коренного населения в системе административно-территориального управления позволило не только сохранить местные традиции государственного управления, но и в определенной степени эволюционировал их их новых условиях жизни. В этой связи особую важность приобретает изучение источников и материалов, описывающих их аспекты, а также сделать анализ, который в

определенной степени влияющий на ход политических и общественно-экономических процессов в данном регионе.

Исследовательская литература по данной проблеме весьма обширна и требует отдельного рассмотрения. В основном, при изучении данного вопроса о завоевательную политику царского правительства следует, прежде всего, опираться на первоисточники, на архивный материал и письменные источники. Определив и проанализировав весь существующий материал смогли выявить группы архивных материалов и документов, которые дают полный обзор данной темы.

Сочинения, записки, мемуары и отчёты, опубликованные путешественниками, послами, торговцами, миссионерами, посетившими Среднюю Азию, имеют важное значение с точки зрения представленного в них обширного фактологического материала, в частности, касающегося социально-экономической и культурной жизни.

Таким образом, в вышеуказанных архивных документах содержатся сведения необходимые для нашего исследования по истории русского административно-территориального управления в Туркестанском регионе.

Методы. Исходя из содержания концептуально-методологических подходов и специфики научных оценок мы смогли определить по данной теме публикации на следующие периоды:

а) Публикации периода вхождения Средней Азии в состав Российской империи;

б) Публикации советского периода;

Первый из них состоит из архивных документов, содержащих знаительный, фактический материал по исследуемой тематике. В документах канцелярии Оренбургского генерал-губернаторства собраны сведения таких как: приказы, отчеты, письма, рапорты, касающиеся политической, социально-экономической жизни, административно-территориальную структуру, местные управленческие порядки, степень подчинения местных органов. Участие представителей местных органов в системе управления, отношение местного населения к правительству и т.д. приведены были также сведения о системе налогообложения, о характере землевладения и землепользования а также другие аспекты социально-экономической жизни региона. Среди первоисточников особо следует выделить документ « Проект всеподаннейшего отчета генерал-адъютанту К.П фон Кауфмана по гражданскому управлению и устройству в областях Туркестанского генерал-губернаторства 7 ноября 1867 – 25 марта 1881 гг.

Документ является прекрасным материалом для ознакомления с административным устройством Туркестанского края. Документ дает много ценных статистических сведений. Он является первым официальным сборником административных и статистических материалов по Туркестанскому краю. Этот всеобъемлющий труд был составлен по приказу первого Туркестанского генерал-губернатора К.П. фон Кауфмана,

бывшим помощником правителя канцелярии П.Хомутовым.

Особое место материалов также занимают отчеты ревизионных комиссий Ф.К.Гирса и К.К.Палена, характеризующие деятельность всех ветвей и уровней управления в регионе, порядок их взаимодействия, а также приводятся рекомендации по активизации их работы. Результаты проверки Ф.Г. Гирса освещают определённые отрасли русской администрации, в частности, административное управление, финансовую, судебную политику и т.п. В ходе ревизии управленческой деятельности должностных лиц в Туркестане, Ф.К. Гирс изучает различные документы и материалы всех ступеней местных управленческих органов, результаты проверки ревизоров, нормативно-правовых актов общегосударственных и краевых, которые отражены в его отчете. Отчет освещает схему деятельности административного аппарата Туркестанского Генерал Губернаторства в период 1865 - 1883 гг.

Для исследования большой интерес также представляют переписка туркестанских генерал-губернаторов с центральными учреждениями России; докладные записки чиновников и военных на имя туркестанского генерал-губернатора и российского политического агента в Бухаре, а также отчеты и донесения этого агента и чиновников его канцелярии в Министерства военных и иностранных дел России; письма

эмиров, кушбеги, кази и других бухарских чиновников на имя политического агента; статистические данные, материалы касательно судопроизводства.

Результаты. Сведения об особенностях образа жизни и быта населения Туркестана, содержащиеся в этих источниках, представляют интерес в качестве дополнительного материала и помогают, в известной степени, понять причины общественных процессов в данном регионе. Среди воспоминаний чиновников следует выделить воспоминания последнего генерал-губернатора Туркестанского края – генерала от инфантерии А.Н. Куропаткина, который 20 лет прослужил в Средней Азии. Долгие годы А.Н. Куропаткин служил под начальством К.П. Кауфмана, первого генерал-губернатора Туркестана. А.Н. Куропаткин описывает реформы, проводимые первым правителем Туркестана. Так, в своих воспоминаниях он пишет об административной реформе, проведенной при К. П. Кауфмане. Генерал посвящает административной реформе третью главу своих воспоминаний «Организация власти над туземным населением, наиболее соответствующая его нравам и обычаям». Он считает, что принципы, положенные в основание управления туземцами, вполне оправдали полученные результаты. Таким образом, воспоминания генерала Куропаткина являются важным

источником по истории политики царского правительства в Средней Азии. Существует статистические данные и материалы, имеющие важную информацию об административно-хозяйственном обустройстве, а также материалы отражающие военные события. Такие материалы содержатся в таких сборниках, как «Справочная книга» (1893-1912 гг.), «Справочник» (1900-1910 гг.), «Адрес-календарь» (1893-1914 гг.), «Адрессправочник Туркестанского края» (1910 г.), «Русский Туркестан» (1872 г.), «Туркестанский край» (Сборник материалов, 1868г.), «Исторический Вестник» (1870-1917 гг.), «Российский военный сборник» (1817-1917гг.).

Материалы, носящие информационного характера также являются весьма важными. Это сведения из периодической печати, такие как «Туркестанские ведомости» (1870-1917гг.), «Туркистон вилоятининг газетаси» (1870-1883 гг.), «Оренбургские губернские ведомости» (1838-1917 гг.), «Уфимские губернские ведомости» (1865-1917гг.) и т.д. На страницах этих изданий затрагивается вопрос об управлении администрации Туркестанского Генерал-губернаторства, политика генерал-губернатора К.П. Кауфмана и генерал-губернатора М.Г. Черняева, рассматривались увеличение влияния русской культуры в Средней Азии, обсуждались роль и место национальных окраин в империи, и вопросы в административном управлении на территории Туркестанского Генерал-Губернаторства.

Особо следует выделить газеты, которые выходили непосредственно на территории Средней Азии. Так, 28 апреля 1870 году издана «Туркестанские ведомости», которая являлась первой печатной изданием в губернаторстве.

Этот официальный орган государственного управления в регионе издавалось в двух рубриках. В первом, так называемом официальном, напечатаны нормативно-правовые акты, различные приказы и т.п. А во второй рубрике статистические информации, заметки и статьи по гуманитарным наукам, в частности этнографии, истории, географии края. Газета отображала жизнь региона с точки зрения администрации, способствовала развитию изучения истории и этнографии края, привлекая и собирая вокруг себя местную интеллигенцию. Первый редактор газеты Н.А. Маев (1870-1892 гг.) сыграл огромную роль в публикации статей исследователей имеющих научные, фактические данные и информацию об административном управлении края. Некоторые статьи впоследствии выходили отдельными изданиями.

Вторым официальным органом власти в Туркестанском генералгубернаторстве была газета «Туркистон вилоятининг газетаси» – первая газета на узбекском языке, издаваемая в 1870-1883 гг. как приложение к газете «Туркестанские ведомости», а с 30 декабря 1883 г. она стала публиковаться как самостоятельная газета. «Туркистон вилоятининг газетаси» выполняла те же

самые функции, что и «Туркестанские ведомости». На ее страницах публиковались приказы и указы правительства, а также статьи по истории, географии, этнографии и культуре местных народов. Таким образом, обе газеты сыграли большую роль в пропаганде культуры местных народов. Такие издания как трехтомная «Азиатская Россия», где приведены также ценные сведения о процессе завоевания Россией Средней Азии, проводимой переселенческой политике, а также затронута система управления в регионе, составляют восьмую группу. Данное издание является пояснением к «Атласу Азиатской России», опубликованного в 1914 г. Переселенческим управлением Главного управления землеустройства и земледелия, который занимает одно из первых мест среди наивысших достижений отечественной картографии. В нем описываются географические, этнографические и культурологические особенности азиатской части России. Особое внимание уделялось освещению переселенческой политики властей. «Туркестанский сборник» – это самая большая коллекция материалов, связанных со Средней Азией, которая включает печатные материалы, такие как книги, газетные и журнальные статьи, статистику, карты, иллюстрации второй половины XIX – начала XX вв. Материалы, включенные в него, предоставляют нам важные сведения по истории Средней Азии и сегодня. Ценным источником

являются публикации в различных периодических изданиях изучаемого нами периода.

Обсуждение. С момента вхождения Средней Азии в состав Российской империи создано большое количество исторических трудов, отражающих данный процесс в соответствии с определенным концептуальным подходом. Научный интерес исследователей касался всех сторон жизни региона, в том числе и политико-административного управления Туркестанского генерал-губернаторства.

В ходе исследования было обнаружено большое количество публикаций, и такие публикационные работы, посвященные истории становления русского административного управления в регионе.

Сравнительный анализ фактологического материала с научными публикациями дает возможность объективно установить не только степень достоверности исследуемого материала, но и определить научную ценность их заключений. В результате, такой подход к историографическому исследованию данного вопроса в хронологической последовательности позволил обосновать три периода в его развитии, каждый из которых имеет свои характерные особенности.

В конце XIX в. Средняя Азия становится своеобразной Меккой для русских исследователей, научные интересы которых касались всех сфер жизни народов региона. Регион был отдан на откуп русской администрации,

которая была равнодушна к деятельности научных обществ. Тем более велики заслуги ученых, которые смогли осуществить разностороннее изучение истории среднеазиатских народов. Это были высокообразованные, трудолюбивые, прогрессивно настроенные люди. Русские ученые бескорыстно и самоотверженно работали среди народов, проживающих в Средней Азии, пытаясь облегчить их участь, стремясь распространить среди них современные знания. Среди представителей передовой русской культуры и науки в Средней Азии следует выделить Н.А. Маева, который начал свою научную деятельность в 1869 г. в Туркестанском генерал-губернаторстве. Со времени основания в 1870 г. первой среднеазиатской газеты "Туркестанские ведомости", официального органа краевой администрации, и по 1892 г. Н.А. Маев являлся ее бессменным редактором. Благодаря ему в газете уделялось

большое внимание освещению всех сторон жизни туземцев.

Заключение. Подводя итог по исследованию истории русского колониального действия, охватывающий период с 1866 по 1917 гг.

можно сказать следующее, что был проведен тщательный анализ архивных материалов,

письменных источников и публикаций по данной теме. В исторических исследованиях послевоенного периода наблюдается

заметное усиление влияния российской идеологии, особенно в отношении освещения вопросов колонизаторской политики Российской империи Средней Азии.

Таким образом, проведенное исследование позволило прийти к заключению о том, что с приходом Российской империи в Среднюю Азию происходит синтез двух великих культур, а также демонтаж традиционной системы управления. Наблюдаются прогрессивные и регрессивные факторы.

References:

1. Всеподданнейший доклад Туркестанского генерал-губернатора генерала от инфантерии Духовского. Ислам в Туркестане. – Т., 1899.
2. Отчет о состоянии Туркестанского края, составленный сенатором тайным советником Гирсом, командированным для ревизии края высочайшему повелению. В двух частях. Ч. I. Администрация. Управление краем; Ч. II. Суд. Финансы. – СПб., 1888.
3. Отчет по ревизии Туркестанского края, проведенный по Величайшему повелению Сенатором Гофмейстером Графом К.К. Паленом. - СПб.
4. Положение об управлении Туркестанского края. СПб.: Б. и., 1886. Т.2. Ч.2.
5. Проект всеподданнейшего генерал-адъютанта К.П.Кауфмана 1-го по гражданскому управлению и устройству в областях Туркестанского генерал-губернаторства. 7 ноября 1867 – 25 март 1881. СПб., 1885.
6. Русское знамя в Средней Азии // Исторический вестник. – 1899.

7. Уфимские губернские ведомости. 1866. 1 июля.
Азиатская Россия. В трех томах. Спб.: Изд. Переселенческое управления Главного управления землеустройства и земледелия, 1914.
Буняковский А.В. О пространстве и населении Туркестанского края/ Туркестанский сборник – Т. 287.
Ефремов, Ф. Десятилетнее странствование/Ф.Ефремов.–М., 1950.
Костенко, А.Ф. Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности / А.Ф. Костенко.– Спб., 1871.
Костенко Л.Ф. Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности. Спб, 1871.
Куропаткин А.Н. «70 лет моей жизни». РГВИА. Ф. Карпеев И.В. Из воспоминаний А.Н.
Куропаткина. 1867-1882 гг. // Исторический Архив. 1994.
Мамадалиев, И.А. Россия и Средняя Азия: особенности колониально административной системы управления во второй половине XIX – начало XX века / И.А.Мамадалиев. – Худжанд: Ношир, 2013.
Марков, Е.Л. Россия в Средней Азии: Очерки путешествия по Закавказью, Туркмении, Бухаре, Самаркандской, Ташкентской и Ферганской областям, Каспийскому морю и Волге / Е.Л.Марков. – Спб., 1901.
Межов, В.И. Туркестанский сборник сочинений и статей, относящихся Средней Азии вообще и Туркестанского края в особенности, составляемый по поручению К.П.КауфманаМежовым/ В.И. Межов. – Спб., 1878- 1888. Т.I – 416, продолжено Масловой О.В. (Т. 416-595) и по сопредельным странам. – Е.К. Бетгером, Ташкент.
Терентьев, М.А. История завоевание Средней Азии/М.А. Терентьев.– 1906.
Туркестанский сборник. Артиллерия в кокандском походе.
Худаярханзаде, Анжумат-таварих / Пер., введ и коммент. Ш. Вохидов, С. Елшибаев. Тошкент:
Янги асравлоди, 2011. Хакимхан тура. Мунтахабут-таварих // Рукопись С-Петербург. Отд.
ИВ АН России, № С-440, № 63 из фонда личной библиотеки А. А. Семенова.
<https://cyberleninka.ru/article/n/russkaya-obschestvennost-o-nastuplenii-rossiyskoy-imperii-na-turkestan-vtoraya-polovina-xix-veka>.
https://studwood.net/976470/istoriya/kolonialnaya_politika_tsarskoy_rossii_turkestan
https://vuzlit.com/380351/kolonialnaya_politika_tsarskoy_rossii_turkestan.
<https://www.dissercat.com/content/istoricheskie-aspekty-tsivilizatsionnoi-politiki-tsarskoi-rossii-v-srednei-azii>.